

**ZAMONAVIY TA’LIM MUHITIDA DAVRGA MOS O‘QUVCHI SHAXSINI
RIVOJLANTIRISHDA MEHNAT TA’LIMINING DOLZARBLIGI**

Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova

Nizomiy nomidagi TDPU Ta’lim va tarbiya nazariyasi metodikasi (texnologik ta’lim) yo‘nalishi
II bosqich magistranti Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanidagi 14-maktab texnologiya fani
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051584>

Annotatsiya. O‘quvchining rivojlanishida umumta’lim maktablarida tashkil etiladigan mehnat ta’limining ahamiyati va o‘rni haqidagi fikr-mulohazalarni ko‘p bildirganmiz. Ushbu maqolada shu fikrlarning davomi sifatida aynan zamonaviy ta’lim muhitida davrga mos o‘quvchi shaxsini rivojlantirishda mehnat ta’limining dolzarbligiga e’tibor qaratib, bunda fila va ta’lim muassasasi yoki pedagog hamkorligiga urg‘u berildi.

Kalit so‘zlar: O‘quvchi, mehnat ta’limi, shaxs, zamonaviy ta’lim muhiti, oil va ta’lim muassasasi hamkorligi, ota-ona, o‘quvchi shaxsi.

Bugungi dunyoda bizni ildizlarimiz va merosimiz bilan bog‘laydigan barcha iplarni ushlab turish juda giyin bo‘lib bormoqda. «Moda» tez o‘zgarib, ehtiyojlar reklama ta’siriga mutanosib ravishda o‘sib bormoqda. Bugun biz ular bir tomondan, badiiy ta’limning «zamonaviy» modeli va boshqa tomondan o‘zbek xalqining madaniy merosi o‘rtasida, ya’ni badiiy an’analar o‘rnini bosdi, san’at va madaniyatning inson hayotida ham, ta’limda ham o‘rni haqida turli xil fikrlar paydo bo‘ldi deymiz. O‘zbekistonda mahalliy madaniyat va yangi global monokultura o‘rtasidagi muvozanat bo‘lgan madaniy o‘ziga xoslikni izlash davom etmoqda. Biz biz yosh avlod ham zamonaviy ham o‘ziga xos bo‘lishini xohlayotganimizni bildiradi. Shuning uchun bugungi kunda o‘qishning dolzarbligi juda yuqori. Madaniy meros farzandlar qila olishlari uchun faqat badiiy an’analarini o‘rganish, ularning ahamiyatini qadrlashi, ustozlar ijodiga befarq bo‘lmasligi, ularni aql bilan emas, qalb bilan idrok etishlaridir. Biroq rangli kitoblar va fotosuratlardan foydalanishga asoslangan maktabgacha ta’limning an’anaviy usullari bunday natijaga erishishga imkon bermasligi mumkin. Shu sababli ham umumta’lim maktabi o‘quvchilarini an’anaviy qadriyatlar, boy xalq hunarmandchiligi tarixidan boxabar etib borish aynan mehnat ta’limini tashkil etuvchi mutaxassislarining pedagogik mahoratiga, ijodiy savodxonligiga, dars mashg‘ulotlarining har safar kreativlikka asoslanib tashkil etishiga va albatta, innovatsion pedagogik texnologiyalarning zamonaviy namunalaridan unumli foydalanishiga hamda integratsion mashg‘ulot turlarini to‘g‘ri va tartibli tashkil qilishiga juda bog‘liqdir.

Ta’lim — ulkan moddiy va nomoddiy madaniy boyliklarni muhofaza qilish, himoya qilish va targ‘ib qilish masalalarini hal etishda vosita sifatida qaraladi. Shu sababli ham Vatan ravnaqi uchun tarbiyalanayotgan farzandlarimizni dastavval, ta’lim jarayonlarida oladigan bilimlar manbaiga e’tibor bermog‘imiz darkor. Ularda bolalik chog‘laridanoq har bir sahada yirik yutuqlarni qo‘lga kiritishda katta mashaqqat bo‘lishi mumkinligini anglashlari uchun maktab davridanoq mehnta qilishga chorlash, o‘z ustida takror-takror ishlashga o‘rgatish, xalqimizning boy tarixidan bilimlar berish, insoniyatning shakllanishida mehnat tarbiyasining ustuvor bo‘lib kelganini chuqur anglatish har bir ta’lim muassasabsi va unda faoliyat olib boruvchi pedagog-xodimlarning ustuvor vazifalaridandir. Bu vazifalar qatorida o‘quvchilarga mehnatdan tarbiya berish ham kiradi. Shu boisdan ham quyida asosan zamonaviy ta’lim

muhitida davr talablariga tu'kis javob bera oluvchi o'quvchilarni yetishtirishda, zamonaviy ta'lim talablariga munosib javob bera oluvchi o'quvchi shaxsini rivojlantirishda mehnat ta'limining dolzarbligi masalasiga chuqur e'tibor qaratildi.

Aslida bolaning mehnat tarbiyasi oilada va maktabda mehnat vazifalari haqida boshlang'ich g'oyalarni shakllantirishdan boshlanadi. Mehnat shaxsni yaxlit rivojlantirishning zarur va muhim vositasi bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Mehnat faoliyati maktab o'quvchilari uchun tabiiy jismoniy va intellektual ehtiyojga aylanishi kerak. Mehnat ta'limi o'quvchilarni amaliy jarayonlarga tayyorlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, zamonaviy texnologiya va ishlab chiqarishni tashkil etish asoslari bo'yicha bilim beradi; mehnatga ijodiy munosabatni rivojlantiradi; kasbni to'g'ri tanlashga hissa qo'shadi.

Har bir o'quvchi kelajakdagi taqdiri qanday rivojlanishidan qat'iy nazar, unga har qanday faoliyat sohasida kerak bo'ladigan mehnat ko'nikmasini olishi kerak. Oila — bu bolaning shaxsiyati, uning hayotning barcha jabhalariga, shu jumladan, mehnatga munosabati shakllanadigan eng tabiiy, eng xayriya muhiti. Oila muhitining bolaga katta tarbiyaviy ta'siri uning o'ziga xosligi bo'lib, bu birinchi navbatda, ota-onalar va bolalarning o'zaro chuqur bog'liqligi, ota va onaning so'zi va harakatlariga ijobiy munosabatda bo'lishidadir.

Insonning tarbiyasi uchun oilada harakat qilish lozim bo'lgan fazilatlar – halollik, vijdonlilik, odoblilik; korxon va samaradorlik, qadr-qimmat va shaxsiy javobgarlik; tashabbuskorlik va yuqori mehnat intizomi; ochko'zlik va xakerlikdan voz kechish. Hayotda muvaffaqiyatga erishishning asosiy vositasi sifatida halol mehnat nufuzini saqlash va uni rivojlantirish bugungi kunning muammolaridan biridir. Oila bolalarga mavjud vaziyatni tushunishga yordam berishga, vaqtinchalik, bir lahzani asosiy, doimiydan ajratishga, halol mehnatsiz yaxshi hayot bo'lmasligiga ishonitirishga chaqiriladi. Inson nafaqat pul topish uchun ishlaydi. U inson bo'lgani uchun mehnat qiladi, chunki aynan mehnatga ongli munosabat uni hayvondan ajratib turadi, uning tabiiy mohiyatini ifodalaydi. Buni tushunmagan odam o'zida «inson»ni yo'q qiladi. Biz hammamiz farzandlarimizni qadrlaymiz, ularni hayot qiyinchiliklaridan, xususan, mehnatdan asrashga harakat qilamiz. Lekin biz hayotga ko'nikmay ulg'ayganimizdan, nimaga qodir ekanliklarini bilmay, ularning ahvolini yomonlashtirmayapmizmi?! Oiladagi mehnat tarbiyasi ularning kelajakdagi bolalarda solih hayotga asos soladi. Mehnatga odatlanmagan odamning bitta yo'li bor - «oson» hayot izlash. Agar ota-onalar o'z farzandlarini shu yo'lda ko'rishni istasalar, ular mehnat ta'limidan uzoqlashish hashamatiga ega bo'lishlari mumkin. Dono o'qituvchi Makarenko «sevgi va qattiqqo'llikda, mehr va qattiqqo'llikda mutanosiblik hissi» zarur deb hisoblardi. Bolalarga nisbatan «sevgini talab qilish» kerak: bolaga qanchalik ko'p muhabbat va hurmat bo'lsa. Aksariyat oilalarda doimiy ravishda mehnat tarbiyasi bilan shug'ullansa-da, yoshlarni mehnatga tayyorlash, eng avvalo, ularda mehnatsevarlik shakllantirishda bir qator yechimini topmagan muammolar mavjud. Sunday mjuammolarga yechim topishda umumta'lim muassasasi yoki pedagog bilan hamkorlik masalalariga diqqat qaratish foydadan holi bo'lmaydi nazarimizda.

Maktab bolaga nafaqat o'qish, yozish va umuman, aqlli va har tomonlama rivojlangan shaxs bo'lishni o'rgatibgina qolmay, balki uning ijtimoiylashuvi bilan shug'ullanayotganligi sababli, biz ushbu ijtimoiylashuvning bir jihati - mehnat ta'limi haqida unutmashimiz kerak. Siz zamonaviy bolalar ishlashga odatlanmagan va hech qanday qo'shimcha mas'uliyat yuklamaydigan mavzuda ko'p va konstruktiv tarzda gapirishingiz mumkin. Ammo baribir

mehnat ta’limi maktab faoliyatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan va shunday bo‘lishi kerak, unga yondashuv ham jiddiy, ham qiziqarli bo‘lishi shartdir.

REFERENCES

1. Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova. ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE FIELD OF TECHNOLOGY IN PREPARING PUPILS FOR EDUCATION ON THE BASIS OF FOLK CRAFTS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 APRIL 2023. 100-101p.
2. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>).
3. Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova. METHODOLOGY OF FORMATION OF COMPETENCES OF PUPILS' INTEREST IN NATIONAL CRAFTS BASED ON THE CLUSTER APPROACH. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 MARCH 2023. 373-374p.
4. Roila Yuldoshevna Xaydarova. CLUSTER TYPES AND ORGANIZATION OF THE PROCESSES OF LESSONS DEDICATED TO NATIONAL CRAFTS FROM TECHNOLOGY SCIENCE BASED ON THEM. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 MARCH 2023. 68-69p.
5. Roila Yuldoshevna Xaydarova. THE IMPORTANCE OF THE CLUSTER APPROACH IN MODERN EDUCATION. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 1 JANUARY 2023. 434-435p.
6. Yulchiyeva M.T. O‘QUVCHILARNING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANILADIGAN METOD VA VOSITALARNING AHAMIYATI. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. 198-201p.
7. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
8. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
9. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
10. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
11. <https://cyberleninka.ru>
12. <http://scientists.uz>
13. <https://www.bukhari.uz>